

THE NEED FOR A MODEL OF DIGITALIZATION OF THE ACTIVITIES OF EVALUATIVE ORGANIZATIONS AND THEIR RATING AGENCY IN INTERCONNECTION

Tashpulatov Giyos Toxirovich

Associate professor of the Department "business and entrepreneurship skills" of the Higher School of business and entrepreneurship, (PhD)

e-mail: giyos_tashpulatov@mail.ru

Abstract. This article discusses the creation of a model for the digitalization of the activities of evaluative organizations and their rating agency in Uzbekistan in the context of the COVID-2019 coronavirus pandemic, and presents proposals.

Keywords: COVID-2019, evaluative organizations, rating agencies, blockchain, "related entities", digitalization, digital transformational structural model

БАХОЛОВЧИ ТАШКИЛОТЛАР ВА УЛАР РЕЙТИНГ АГЕНТЛИГИ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИҚДА РАҚАМЛАШТИРИШ МОДЕЛИНИНГ ЗАРУРЛИГИ

Ташпулатов Гиёс Тохирович

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби “Бизнес ва тадбиркорлик кўникмалари”
кафедраси доценти в.б., (PhD)

Аннотация. Ушбу мақолада COVID-2019 коронавирус пандемияси шароитида Ўзбекистонда баҳоловчи ташкилотлар ва улар рейтинг агентлиги фаолиятларини ўзаро боғлиқликда рақамлаштириш моделини яратиш муҳокама қилинган ва таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: COVID-2019, баҳоловчи ташкилотлар, рейтинг агентликлари, блокчейн, “Боғлиқ субъектлар”, рақамлаштириш, рақамли трансформацияли тузилмавий модел

НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕЛИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА В ВЗАИМОСВЯЗИ С ОЦЕНОЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Ташпулатов Гиёс Тохирович

Доцент кафедры "Навыки ведения бизнеса и предпринимательства"
Высшей школы бизнеса и предпринимательства (PhD)

Аннотация. В данной статье рассматривается и предлагается создание модели взаимозависимой цифровизации деятельности оценочных организаций и их рейтинговых агентств в Узбекистане в условиях пандемии коронавируса COVID-2019.

Ключевые слова: COVID-2019, оценочные организации, рейтинговые агентства, блокчейн, «Связанные субъекты», цифровизация, структурная модель цифровой трансформации

DOI 10.5281/zenodo.7190824

Кириш

Глобал бекарорликлар ҳамда COVID-2019 коронавирус пандемияси бугунги кунда дунёнинг барча мамлакатларига тарқалиб авж олган шароитида баҳоловчи ташкилотлар ва улар рейтинг агентлиги фаолиятларини ўзаро боғлиқликда рақамлаштириш ҳозирги куннинг долзарб масаласига айланди [8]. Ушбу масала “Рақамли Ўзбекистон-2030” Стратегияси контекстида алоҳида аҳамиятга эга эканлиги [1] ва Давлат раҳбарининг баҳоловчи ташкилотлар томонидан мулк қийматини баҳолаш хизматлари бозори (МҚБХБ)да эгаллаган ўрни ҳамда бошқа мезонларга қараб бериладиган баҳоловчи ташкилотларнинг рейтингини жорий этиш билан боғлиқ топшириғининг [2] бажарилмаганлиги, иккинчи томондан эса, макроиктисодий сиёсат таъсирида МҚБХБнинг миллий иқтисодиётдаги роли баҳоланмаганлиги, баҳоловчи ташкилотлар рейтингини ва рэнкингини Ўзбекистоннинг ҳозирги даврдаги ривожланиш шароити ва талабларига мос равишда аниқлаш имконини берувчи бирорта ҳам методология ва рейтинг агентлиги йўқлиги, ушбу тадқиқотимизнинг заруратини белгилайди. Зеро, кўплаб мамлакатларда 2020 йилнинг март ойида (COVID-2019 коронавирус пандемияси кучайиб жаҳон иқтисодиётида глобал инқирозни келтириб чиқарган пайти) бизнес ва кўчмас мулк қийматларининг пасайиши ва чет эл валютасидаги ижара нархларининг пасайиши, битимлар сонининг камайиши, кредитлар қийматининг ошиши ва бошқалар кузатилган. Шу билан бирга, бизнес ва кўчмас мулкнинг қиймати билан боғлиқ муаммолар юзага келган, айниқса савдо ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган кўчмас мулкларнинг қийматини ҳамда бизнесни баҳолаш билан боғлиқ саволлар юзага келди. Нафақат мулк қийматини баҳоловчи ташкилотлар, балки улар

рейтингини баҳоловчи агентликлар янги ҳақиқат бўлмиш пандемияга психологик жиҳатдан тайёр бўлмаган истеъмолчи(мижоз)лар кўз олдида ноиложлиги намён бўлди. Бунга сабаб сифатида баҳоловчи ташкилотлар ва улар рейтингини баҳоловчи агентликлар (матннинг кейинги ўринларида – “Боғлиқ субъектлар” деб юритамиз) ушбу ҳақиқат талаб қилувчи рақамлаштириш масаласи ечимига тайёр эмаслигини кўрсатиш мумкин. Бунда “Боғлиқ субъектлар”ни рақамлаштириш деганда улар фаолиятига ахборот-коммуникацион технологияларнинг кенг қўлланилиши назарда тутилади.

Тадқиқот методологияси

Илмий ишни амалга оширишда пандемия даврида мулк қийматини баҳолаш хизматлари бозорида баҳоловчи ташкилотлар ва рейтинг агентликлари фаолиятларини ўзаро боғлиқликда рақамлаштириш борасида дуч келадиган муаммоларни ҳал қилишда жаҳон экспертлари тажрибасини ўрганиб, иқтисодчи-олимлар ва соҳа вакиллари билан суҳбат, уларнинг ёзма ва оғзаки фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилиш, эксперт баҳолаш, жараёнларни кузатиш, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга тизимли ёндашув, муаллиф тажрибалари билан қиёсий таҳлил ўтказиш орқали тегишли хулоса, таклиф ва тавсиялар берилган.

Таҳлиллар

Ҳозирги вақтда баҳолаш фаолиятини рақамлаштириш масалалари (ахборот технологияларидан фойдаланиш асосида) кўплаб олимлар ва мутахассисларнинг тадқиқот мавзусига айланди. Масалан, рақамли инновацион технологияларни иқтисодий ривожланишга жорий этишнинг муаммоли томонларини ўрганган чет эллик иқтисодчи ва тадқиқотчиларнинг илмий ишларини алоҳида таъкидлаш мумкин. Масалан, Т.А. Гилева [4] рақамли трансформациянинг таркибини аниқлади, корхонанинг рақамли етуқлигини

бошқаришнинг ҳозирги ва мақсадли етуклик даражаси ўртасидаги тафовутни бартараф этишга асосланган концептуал схемани таклиф қилди, шунингдек корхоналарнинг рақамли иқтисодиётда ишлашга тайёрлигини таҳлил қилиш методологиясини такдим этди. Ушбу натижалар орқали бизнесни баҳолашни рақамлаштириш учун фойдаланиш мумкин.

Е.А. Дямьянова [5] компаниялар учун баҳолаш усулларини ишлаб чиқиш бўйича назарий принциплар ва амалий тавсияларни ишлаб чиқди, компанияларнинг қийматига таъсир этувчи замонавий молиявий технологияларни жорий этадиган экзоген ва эндоген омилларни берди ва таснифлади. Бундай компанияларни янада аниқроқ баҳолашга имкон берадиган пул оқимлари ва реал имкониятлардан фойдаланишни яхшилади.

Н.А.Седегов [6] баҳоловчи ташкилотларнинг ахборот тизимининг функционал тузилишини таклиф қилди ва шунингдек, баҳолаш хизматларини такдим этишда баҳолаш ташкилотининг эҳтиёжларига жавоб берадиган баҳолаш тизимининг вазифаларини тавсифлайди.

Рақамли иқтисодиётнинг замонавий фундаментал асослари профессор Ш. Шохаъзамийнинг асарида [3] ҳамда баҳолаш фаолиятини рақамлаштиришга қаратилган ишларимизда [7, 8, 9] берилган бўлиб, улар рақамли баҳолаш ташкилотларида қўлланиладиган тизимли тадқиқотлар ва рақамли иқтисодиётни қуриш учун назарий ва услубий асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Тадқиқот натижалари

Пандемия шароитида “Боғлиқ субъектлар” фаолиятига рақамлаштириш технологияларини жорий этиш давлатга, ушбу субъектларга ва уларнинг миждозларига молиявий ва маъмурий юкни камайтиради, молиявий, жисмоний ёки электрон активларга эгалик ҳуқуқи тўғрисидаги энг сўнгги маълумотларни ўз

ичига олган ахборотлар базасидан маълумот олишга имкон беради. Ушбу технологиялардан бири транзакцион блокларнинг блокчейн занжири (блокчейн).

Пандемия шароитида блокчейн технологияси орқали баҳолаш фаолиятини рақамлаштиришда қуйидагилар амалга ошириш зарур ҳисобланади:

1) пандемия ва унинг сабаби ила иқтисодий инқироз “Боғлиқ субъектлар” хизматлари бозори ҳажмини кескин пасайтирганлиги уларнинг фаолиятини рақамлаштириш заруратини кучайтирди;

2) баҳоловчилар бир нечта ёндашувлар ва усулларни рақамли форматда қўллашни кўриб чиқишлари керак, айниқса ишончли хулосалар чиқариш учун битта усул учун ҳақиқий ёки кузатиладиган кириш маълумотлари етарли бўлмаганда. Агар битта ёндашув доирасида бир нечта ёндашув ва усул ёки хатто бир нечта усул қўлланилса, мустақил баҳолаш натижаси мантиқий ва оқилона бўлиши керак ва турли усуллар билан олинган натижаларни таҳлил қилиш ва мувофиқлаштириш жараёни тушунарли бўлиши лозим;

3) рейтинг агентликлар ўз методологияси ва рейтинг баҳолаш бизнесини рақамлаштириш зарур;

4) баҳоловчи ташкилотлар ахборот базада жамланган олдинги инқирозлар тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилиш керак, шуни таъкидлаш мумкинки, ижара ставкалари сотиш нархларига қараганда ўзгаришларга эга бўлади, шу билан бирга битимлар нархи инқироздан олдинги даврдаги вазиятни акс эттиради. Ушбу ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда, вақт ўтиши билан даромадлар ва қиёсий усуллар ўртасидаги тафовут сезиларли бўлиши мумкин. Қиёсий усул инқироздан олдинги даврда қайд этилган операциялардан фойдаланган ҳолда, уларни бозорнинг ҳозирги ҳолатига мослаштириш тавсия этилади. Инқироздан олдинги даражани акс

этирувчи таклиф нархларига келсак, таклифларни тузатиш ҳажмини ошириш тавсия этилади. Агар бундай тузатиш амалга оширилмаса, қиёсий усулга даромадлар асосида баҳолаш усулига нисбатан солиштирма оғирлик тайинланиши мумкин, бу эса мулк бозорини ривожланиш тенденцияларини ҳисобга олади;

5) рейтинг агентликлар аввалги даврлардаги рейтинг баҳолар базаси маълумотларини таҳлил қилиш асосида баҳоловчи ташкилотлар рейтингини инкирозий ҳолатда рақамли форматда баҳолаш бўйича зарурий хулоса, қарор ва чоралар шакллантириши лозим;

6) баҳолашнинг рақамли фаолиятида даромад ёндашуви асосида баҳолаш усулидан фойдаланганда, фойдаланилган ижара ставкалари инкироздан олдинги даврда қайд этилган даражага мос келишига эътибор бериш тавсия этилади. Олдинги инкирозларда кўчмас мулк бозорларидаги ҳатти-ҳаракатлар таҳлили асосида прогнозларда ижара даромадининг пасайиши эҳтимолини ҳисобга олиш тавсия этилади. Дисконтлаш ставкасини аниқлашнинг кумулятив усулидан фойдаланганда, бозорда баҳолаш объектларининг таъсир қилиш вақтини кўпайтириш эҳтимолини ҳисобга олиш керак. Агар иккита ёки ундан кўп альтернатив сценарий мавжуд бўлса, баҳолаш тўғрисидаги ҳисоботда тавсифланиши керак бўлган энг эҳтимолий сценарийга асосланган бўлиши керак;

7) баҳолашнинг рақамли фаолиятида баҳоловчи мулк қийматини баҳолаётганда кризисдан олдинги мезонларни қўллаганлиги керак, чунки бу ёндашув қийматни инкироздан олдинги даражага қайтади деган нотўғри хулоса келтириб чиқаради;

8) баҳолаш тўғрисидаги рақамли форматда шакллантирилган ҳисоботда даромад усулини қўллашда мулк қийматини таҳлил қилиш, баҳолаш натижалари асосида мижоз ва фойдаланувчиларни кейинчалик хабардор қилиш учун, моделдаги фойдаланишда киритилган параметрларнинг ўзгариши натижасида баҳолаш объекти қийматининг ўзгаришини аниқлайди. Шунини эътиборга олиш керакки, ҳар қандай ноаниқлик таҳлилининг мақсади келгуси саналар учун ҳисобот қийматининг мумкин бўлган тебранишлари прогнозини бериш эмас, балки маълум бир баҳолаш кунида содир бўлган воқеаларни ҳисобга олган ҳолда қийматнинг ўзгарувчанлиги тўғрисида маълумот беради;

9) “Боғлиқ субъектлар” рақамли форматдаги фаолиятида уларнинг профессионал хавфсизлигини таъминлашнинг зарурий шarti жорий бозор маълумотларини доимий равишда таҳлил қилиш ва бухгалтерия ҳисоби, шунингдек пандемия ҳолатида баҳолаш масалалари бўйича баҳоловчилар профессионал уюшмалари ва етакчи халқаро баҳолаш ташкилотлари ва рейтинг агентликларининг позициялари бўйича тавсияларини қўллаш зарур.

Юқоридагилар асосида Ўзбекистонда баҳоловчи ташкилотлар ва улар рейтинг агентлиги фаолиятларини рақамлаштиришни ўзар боғлиқ бўлган учта йўналишда амалга оширишни тавсия қилиш мумкин (1-жадвал): мижозлар билан ишлаш; бизнес-модель; операцион жараён. Ушбу йўналишларнинг ҳар бири рақамли трансформациянинг амалга оширилишини таъминловчи учтадан элементга бўлиниб, уларнинг барчаси “Рақамли бизнес компетенциялари” билан узвий боғлиқ бўлади

Баҳоловчи ташкилот ва рейтинг агентлиги фаолиятларининг ўзаро боғлиқликдаги рақамли трансформациясининг тузилмавий модели

Мижозлар билан ишлаш			Барча йўналиш учун умумий элемент: "Рақамли бизнес компетенциялари"
1. Мижозларни яқиндан билиш, талаб ва хоҳиш-истакларини тушуниш	2. Мижозлардан тушумни ошириш	3. Мижозлар билан муносабатларнинг янги манфаатли нуқталарини қидириш ва топиш	
Бизнес-модель			
4. Янги технологияларни мақсадли жорий қилиш	5. Номаълум инновацион рақамли бизнес-моделларни жорий қилиш	6. Рақамли глобллашув	
Операцион жараён			
7. Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш	8. Ҳодимларнинг ижодий потенциалидан самарали фойдаланиш	9. "Катта ҳажмдаги ахборотлар (Big data)" таҳлили асосида самарадорликни бошқариш	

Келтирилган 1-жадвалда "Бизнес-модель" иккита функцияни бажаради:

ташки (1, 2, 3) ва ички (7, 8, 9) элементлар фаолиятини (яъни "Мижозлар билан ишлашни" ва "Операцион жараённи") ўзаро боғлайди;

баҳоловчи ташкилотлар ва уларнинг рейтинг агентлиги фаолиятларини бири-бири билан узвий боғлайди.

Ўзбекистоннинг ҳозирги шароитида баҳоловчи ташкилотлар ва уларнинг рейтинг агентлиги учун биринчи йўналиш "Мижозлар билан ишлаш" элементлари (1, 2, 3) муҳим ҳисобланади. Чунки ушбу баҳоловчи ташкилотлар ва улар рейтинг агентлиги фаолиятларининг рақамли трансформацияси мижозлар сони ортишини таъминлаши зарур.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса сифатида айтиш мумкинки пандемия шароитида товарларнинг нархлари, бизнес ва турли мулк қийматларининг пасайиши ҳамда чет эл валютасидаги ижара нархларининг пасайиши, битимлар сонининг камайиши, кредитлар қийматининг ошиши ва бошқа салбий ҳолатлар юзага келиши билан боғлиқ муаммолар нафақат мулк қийматини баҳоловчи ташкилотлар, балки

улар рейтингини баҳоловчи агентликлар янги ҳақиқат бўлмиш пандемияга психологик жиҳатдан тайёр бўлмаган истеъмолчи(мижоз)лар кўз олдида ноиложлиги намоён қилди. Бунга сабаб сифатида баҳоловчи ташкилотлар ва улар рейтингини баҳоловчи агентликлар ушбу ҳақиқат талаб қилувчи рақамлаштириш масаласи ечимига тайёр эмаслигини кўрсатди.

Бугунги кунда жаҳонда ва Ўзбекистонда рақамли иқтисодиёт, жумладан, унинг таркибида "Боғлиқ субъектлар" ҳам, замонавий ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг барча соҳаларини қамраб олган глобал тенденция ва ҳодисага айланди.

Пандемия шароитида "Боғлиқ субъектлар" фаолиятига рақамлаштириш технологияларини жорий этиш давлатга, ушбу субъектларга ва уларнинг мижозларига молиявий ва маъмурий юкни камайтиради, молиявий, жисмоний ёки электрон активларга эгалик ҳуқуқи тўғрисидаги энг сўнгги маълумотларни ўз ичига олган ахборотлар базасидан маълумот олишга имкон беради. Ушбу технологиялардан бири транзакцион блокларнинг блокчейн занжири

(блокчейн). Зеро, блокчейн бизга баҳолаш объекти билан боғлиқ барча маълумотларни, шу жумладан, баҳолаш ёндашувларини (даромадли, қиёсий ва харажатли) ва тегишли маълумотлар базасини тўплашга ёрдам беради.

Баҳоловчи ташкилотлар ва рейтинг агентликлар фаолиятларининг рақамлаштирилиши рейтинг ва рэнкинг баҳолашнинг ҳамда мулк қийматини баҳолашнинг самарадорлигини бирдек ўзаро боғлиқликда кескин оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 5 октябрдаги №УП-6079-сон Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Баҳолаш фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда паст рентабелли ва фаолият юритмаётган давлат иштирокидаги корхоналарни сотиш механизмларини соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 1 июлдаги №ПҚ-4381-сон Қарори.

3. Шохаъзамий Ш.Ш. Трактат о смарт цифровой республике. Монография. –Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020. - 352 с.

4. Гилева Т.А. Цифровая зрелость предприятия: методы оценки и управления. Экономические науки. Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. - 2019. - №1 (27). - С. 38-52.

5. Демьянова Е.А. Актуальные вопросы стоимостной оценки компаний в условиях финтех. Стратегические решения и риск менеджмент. - 2018. - №1 (106) С. 102-117.

6. Седегов Н.А. Информационная система оценки деятельности организаций. «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» - 2018. - №4(20).

7. Ташпулатов Г.Т. Баҳолаш фаолиятида блокчейн технологиясини қўллаш масалалари. // “Рақамли иқтисодиёт: янги Ўзбекистонни янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари орқали ривожлантиришнинг янги боқичи” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференциянинг материаллари тўплами. (DEUZ) 4-қисм, 5-секция. 26 февраль 2020 йил–Тошкент: Tadqiqot, 2020. - 55-59 бетлар;

8. Ташпулатов Г.Т. Коронавирус пандемияси шароитида баҳолаш фаолиятини рақамлаштиришнинг зарурати. // “Молия ва банк иши” электрон илмий журнали. II сон. Март-апрель, 2020. – 310-314 бетлар;

9. Ташпулатов Г.Т. Ўзбекистонда баҳоловчи ташкилотлар ва улар рейтинги баҳоланиши фаолиятларини ўзаро боғлиқликда рақамлаштириш модели. // «Рақамли иқтисодиёт Ўзбекистонда ривожлантириш истикболлари ва жаҳон амалиёти» мавзусидаги халқаро илмий-амалий онлайн конференция материаллари тўплами. Тошкент, Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби, 2020 йил 24 декабрь. – 925-929 б.